

SPORT VA MADANIYAT SOHASIGA OID INGLIZCHA O‘ZLASHMA SO‘ZLARNING QIYOSIY TAHLILI

Kuchkarov Iskandarbek Alisher o‘g‘li,
Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tayanch doktranti
E-mail: ula20061985@gmail.com
Tel: +998934261881

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383416>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘tgan sport va madaniyat sohasiga oid o‘zlashma so‘zlar qiyosiy-tipologik metod asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda fonetik, leksik, morfologik va semantik adaptatsiya jarayonlari ko‘rib chiqilib, ikkita asosiy qatlam sovet davri rus tili vositachiligidagi o‘zlashmalar va mustaqillik davri to‘g‘ridan-to‘g‘ri inglizcha o‘zlashmalar farqlanadi. Tahlil natijasida o‘zbek tilining o‘zlashmalarni o‘z tizimiga kiritishda yuqori ichki imkoniyatga ega ekanligi isbotlanadi.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma so‘z, til kontakti, sport terminologiyasi, madaniyat leksikasi, fonetik adaptatsiya, semantik o‘zgarish, morfologik integratsiya.

Abstract. This article presents a comparative-typological analysis of English loanwords in the fields of sport and culture that have been integrated into the Uzbek language. The study examines phonetic, lexical, morphological, and semantic adaptation processes, distinguishing two primary strata: Soviet-era borrowings mediated through Russian, and post-independence direct borrowings from English. The findings demonstrate that Uzbek possesses substantial internal resources for integrating foreign vocabulary into its linguistic system.

Keywords: loanword, language contact, sport terminology, cultural vocabulary, phonetic adaptation, semantic change, morphological integration.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительно-типологический анализ английских заимствований в сфере спорта и культуры, вошедших в узбекский язык. Исследование охватывает процессы фонетической, лексической, морфологической и семантической адаптации с разграничением двух основных пластов: заимствований советского периода, опосредованных через русский язык, и прямых заимствований постнезависимого периода. Результаты подтверждают высокий внутренний потенциал узбекского языка в ассимиляции иноязычной лексики.

Ключевые слова: заимствование, языковой контакт, спортивная терминология, культурная лексика, фонетическая адаптация, семантические изменения, морфологическая интеграция.

Globalashuv va ommaviy madaniyatning kengayishi sharoitida ingliz tili leksik donorlik funksiyasini yanada kuchaytirmoqda. O‘zbek tili bu jarayonda ayniqsa sport va madaniyat sohasida sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. U. Vaynayx ta’kidlaganidek, tillar o‘rtasidagi kontakt muqarrar ravishda leksik o‘zlashishga olib keladi [1, 11]. Mazkur maqolada ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘tgan sport va madaniyat o‘zlashmalari to‘rtta lingvistik parametr asosida qiyosiy tahlil qilinadi: fonetik moslashuv, leksik qatlam, morfologik integratsiya va semantik o‘zgarish.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda 1991-yildan beri ingliz tili ta’siri keskin kuchayib, sport va ommaviy madaniyat leksikasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri inglizcha o‘zlashmalar soni jadal o‘sib bormoqda. D. Kristal qayd etganidek, sport va shou-biznes ingliz tilining global tarqalishidagi ikki asosiy kanal hisoblanadi [3, 57]. A. Hojiyev esa terminologik o‘zlashmalarni o‘zbek tili leksik tizimini boyitishning zaruriy yo‘li sifatida baholaydi.

Tadqiqotda qiyosiy-tipologik tahlil, komponent tahlil va leksik-semantik guruhlash metodlaridan foydalanildi. Manba bazasini O‘zbek milliy korpusi, o‘zbek sport matbuoti (Daryo.uz, Sport.uz), «O‘zbek tilining izohli lug‘ati» [6] va Oxford English Dictionary tashkil etadi. Tahlil obyekti sifatida ikki soha leksikasi sport (40 ta birlik) va madaniyat (35 ta birlik) tanlandi. S. Tomason

va T. Kaufman metodologiyasiga ko'ra, o'zlashmalar kontakt intensivligi mezoniga ko'ra ikkita asosiy qatlamga ajratildi.

1. Fonetik moslashuv. Tahlil ko'rsatishicha, ingliz sport so'zlarining o'zbek tiliga o'tishida eng ko'p kuzatiladigan hodisa mavjud bo'lmagan fonemalarni o'zbek muqobillari bilan almashtirishdir. E. Haugen substitusiyani o'zlashishning universal mexanizmi sifatida tavsiflagan [2, 387]. Xususan: /æ/ → [a]: *match* [mætʃ] → *match* [matʃ]; /w/ → [v]: *volleyball* → *voleybol*; /ŋ/ → [ng] yoki tushib qolish: *ranking* → *reyting*dagi soddalashtirish. Sh. Rahmatullayev lug'atida [6] *futbol*, *basketbol*, *voleybol*, *xokkey* so'zlarining fonetik strukturasi tahlil qilganda, aynan ushbu substitusiya qonuniyati kuzatiladi. E. Sapir qayd etganidek, fonetik tizim vazifasini o'tab, chet el so'zlarini o'z normasiga soladi [10, 55].

2. Leksik qatlam va ikki tarixiy daraja. Tadqiqotimizda o'zbek tilidagi inglizcha sport va madaniyat o'zlashmalari ikki qatlamga ajraladi: 1) Sovet davri o'zlashmalari (1920–1991) rus tili vositachiligida kirib kelgan: *rekord*, *champion*, *trener*, *stadion*, *turnir*, *artist*, *teatr*, *kino*. Bular ko'pincha rus fonologiyasida suzib o'tgan bo'lib, o'zbek tiliga allaqachon moslashgan ko'rinishda kelgan. 2) Mustaqillik davri o'zlashmalari (1991–hozir) to'g'ridan-to'g'ri inglizdan kirib kelgan: *skoring*, *dribbling*, *penalti*, *offside* → *ofsayd*, *blogger*, *trend*, *dizayn*, *media*. M. Xaspelmatning ta'rifiga ko'ra, ikkinchi qatlam yangi to'lqin o'zlashmalar sifatida morfologik jihatdan hali to'liq integratsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Bloomfild ta'kidlaganidek, madaniy dominantlik leksik o'zlashishning asosiy ijtimoiy sababidir.

3. Morfologik integratsiya. O'zbek tilining agglutinativ tuzilishi o'zlashma asoslarning mahalliy qo'shimchalar bilan erkin birikishiga imkon beradi. R. Qo'ng'urov so'z yasovchi *-chi* va *-lik* qo'shimchalarini o'zbek tilida eng produktiv affikslar qatoriga kiritgan. Tadqiqotimiz ko'rsatishicha, sport leksikasida: *futbol+chi* → *futbolchi*; *champion+lik* → *championlik*; *rekord+chi* → *rekordchi*; madaniyat leksikasida: *artist+lik* → *artistlik*; *bloger+lik* → *blogerlik* kabi hosila so'zlar erkin yasalmogda. Bundan tashqari, *-la-* qo'shimchasi orqali fe'l yasalihi ham kuzatildi: *start+la-* → *startlamoq*; *trend+la-* → *trendlamoq*. A. Nurmonov ta'kidlaganidek [8, 114], o'zlashma asoslar mahalliy asoslar kabi grammatik paradigmaga kiradi va barcha kelishik shakllarini oladi.

4. Semantik o'zgarishlar. Tadqiqotimizda uchta asosiy semantik jarayon aniqlandi. 1) Semantik torayish: *fan* ingliz tilida keng ma'noga ega (*maftun*, *ishqiboz*), o'zbek tiliga *sport muxlisi* sifatida torayib kirgan; *rekord* inglizchada *yozuv*, *qayd* ma'nolaridan o'zbek tilida faqat *sport natijasi* ma'nosida qo'llaniladi. S. Ullman bunday torayishni spetsializatsiya deb ataydi. 2) Semantik kengayish: *klub* o'zbek tilida *sport jamoasi*, *madaniyat maskani*, *yoshlar birlashmasi* kabi yangi ma'no qirralarini kashf etgan. J. Lions bu hodisani leksik ma'no hajmining ekspansiyasi sifatida tavsiflagan. 3) Ko'chma ma'no: *champion* so'zi zamonaviy o'zbek nutqida sport doirasidan chiqib, *eng yaxshi*, *lider* ma'nosida metaforik ishlatilmoqda. M. Mirtojiyev bunday semantik siljishlarni o'zbek tili semantik imkoniyatining ko'rsatkichi sifatida baholaydi [5, 88].

Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'tgan sport va madaniyat leksikasining qiyosiy tahlili quyidagi xulosalarga olib keldi. Birinchi, o'zbek tili ingliz sport va madaniyat so'zlarini fonetik jihatdan substitusiya prinsipi asosida, morfologik jihatdan esa agglutinativ tizimiga tayanib muvaffaqiyatli o'zlashtiradi. Ikkinchi, o'zlashmalar ikki tarixiy qatlamga sovet davri va mustaqillik davri ajralib, har biri o'z integratsiya xususiyatlariga ega. Uchinchi, semantik torayish sport o'zlashmalarida, semantik kengayish va ko'chma ma'no esa madaniyat leksikasida ustunlik qiladi. To'rtinchi, o'zbek tilining barcha lingvistik darajalardagi ichki imkoniyatlari globallashtirish sharoitida yangi leksikani faol o'zlashtirishga yetarli darajada tayyorligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Weinreich U. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York, 1953. 148 p.
2. Haugen E. The Norwegian Language in America. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1953. Vol. 1–2.

3. Crystal D. English as a Global Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 228 p.
4. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin Books, 2000. 256 p.
5. Mirtojdiyev M. O‘zbek tili semantikasi. Toshkent: Fan, 2010. 176 b.
6. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildlik. Toshkent: O‘zME, 2006–2007.
7. Mengliyev B. O‘zbek tilida so‘z va shakl yasalishi. Toshkent: O‘qituvchi, 2000. 112 b.
8. Nurmonov A. O‘zbek tilining amaliy grammatikasi. Toshkent: Akademnashr, 2012. 304 b.
9. Labov W. Principles of Linguistic Change. Vol. 1. Oxford: Blackwell, 1994. 641 p.
10. Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace & World, 1921. 258 p.